

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14634708>

Дорош-Кізим М. М.

к.е.н., доцент

*Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів*

<https://orcid.org/0000-0001-5680-6669>

Бабич Л. В.

к.е.н., доцент

*Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів*

<https://orcid.org/0000-0002-4440-4109>

Дорош М. М.

старший викладач

Лицей «Європейський» Львівської міської ради, м. Львів

<https://orcid.org/0000-0002-3975-1229>

ЕМОЦІЙНИЙ БРЕНДИНГ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ: ВПЛИВ НА СПОЖИВЧУ ЛОЯЛЬНІСТЬ

JEL Classification: O 330

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проаналізовано роль емоційного зв'язку між брендом і споживачами, – як ключового фактора успіху підприємств. Розглянуто вплив емоцій на споживчу поведінку, зокрема позитивних емоцій, які сприяють повторним покупкам, – і негативних, що можуть стримувати ухвалення рішень. Особливу увагу приділено значенню емоційного брендингу, який дозволяє підприємствам створювати довгострокові відносини зі споживачами через формування довіри та відчуття безпеки. Підкреслено важливість створення емоційно насиченого досвіду, що сприяє формуванню лояльності та підвищенню конкурентоспроможності брендів. Запропоновано практичні рекомендації щодо впровадження емоційно орієнтованих маркетингових стратегій, які забезпечують стійкий розвиток підприємств на ринку.

Емоційний зв'язок з споживачами є критично важливим для досягнення успіху підприємства. Дослідження в галузі споживчої поведінки підтверджують, що емоції відіграють ключову роль у виборі продуктів та послуг, а також суттєво впливають на загальний досвід споживача.

Споживачі, які відчувають емоційний зв'язок з брендом, мають значно вищу ймовірність здійснити повторну покупку. Ці емоційні реакції мають вирішальне значення під час прийняття рішень. Споживачі, які переживають страх щодо якості товару чи послуги, можуть ухилитися від покупки або, навпаки, демонструвати більшу лояльність до брендів, які здатні їх заспокоїти. Це досягається через пропонування гарантій або відгуків інших споживачів, що створює відчуття безпеки і довіри до бренду.

Кожен бренд має потенціал бути набагато більше, ніж просто набір візуальних елементів, таких як логотип, кольорова гама чи шрифти. Коли бренд насичений правильними емоціями, він стає не просто впізнаваним, а викликає у споживачів емоційний відгук, завдяки чому займає особливе місце в їхній свідомості та серцях.

Тому, для підприємств є важливим зосередитися на емоціях, які переживають споживачі під час покупки, оскільки ці емоції безпосередньо впливають на вибір продукції та формують лояльність до бренду. Створення позитивного емоційного досвіду може стати ключовим фактором у підвищенні цінності споживачів і досягненні конкурентних переваг на ринку. Згідно з дослідженнями, емоційно орієнтовані бренди мають більше шансів на довгостроковий успіх, оскільки вони не лише залучають нових споживачів, але й підтримують високий рівень задоволеності та лояльності серед існуючих.

Розуміння цього динамічного спектру емоцій є ключем до ефективних стратегій взаємодії з споживачами. Підприємства, які враховують ці емоційні відмінності, можуть створювати більш персоналізовані та чутливі до потреб споживачів маркетингові стратегії, що призводять до більш стійких і довгострокових відносин з ними.

Ключові слова: емоційний зв'язок, бренд-ідентичність, корпоративна стратегія, емоційний брендинг, лояльність, довгострокова взаємодія, когнітивний вибір, емоційний досвід, конкурентна перевага, маркетингова стратегія, диференціація бренду, емоційний тригер, споживча сегментація, довірчий фактор, поведінкова економіка, ринкова стійкість.

Annotation. The article analyzes the role of the emotional connection between a brand and consumers as a critical success factor for enterprises. It examines the impact of emotions on consumer behavior, particularly positive emotions that encourage repeat purchases and negative emotions that may hinder decision-making. Special attention is given to the significance of emotional branding, which enables enterprises to build long-term relationships with consumers by fostering trust and a sense of security. The importance of creating an emotionally rich experience is emphasized, as it contributes to building loyalty and enhancing the competitiveness of brands. Practical recommendations are proposed for implementing emotion-oriented marketing strategies that ensure sustainable enterprise growth in the market.

An emotional connection with consumers is critically important for achieving enterprise success. Research in consumer behavior confirms that emotions play a key role in the selection of products and services and significantly influence the overall consumer experience.

Consumers who feel an emotional connection with a brand are significantly more likely to make repeat purchases. These emotional reactions are crucial in decision-making processes. Consumers experiencing fear about the quality of a product or service may avoid making a purchase or, conversely, demonstrate greater loyalty to brands that reassure them. This reassurance is achieved through guarantees or testimonials from other consumers, creating a sense of safety and trust in the brand.

Every brand has the potential to be much more than a set of visual elements, such as a logo, color palette, or typography. When a brand is imbued with the right emotions, it becomes not just recognizable but also evokes an emotional response in consumers, securing a special place in their minds and hearts.

Therefore, it is essential for enterprises to focus on the emotions consumers experience during their purchasing journey, as these emotions directly influence product choice and loyalty to the brand. Creating a positive emotional experience can be a key factor in enhancing consumer value and achieving competitive advantages in the market. According to research, emotion-driven brands are more likely to achieve long-term success as they not only attract new consumers but also maintain high levels of satisfaction and loyalty among existing ones.

Understanding this dynamic spectrum of emotions is fundamental to developing effective consumer engagement strategies. Enterprises that account for these emotional differences can

design more personalized and consumer-sensitive marketing strategies, fostering more sustainable and long-lasting relationships with their audience.

Keywords: emotional connection, brand identity, corporate strategy, emotional branding, loyalty, long-term interaction, cognitive choice, emotional experience, competitive advantage, marketing strategy, brand differentiation, emotional trigger, consumer segmentation, trust factor, behavioral economics, market sustainability.

Вступ

Емоційний брендинг є популярною темою досліджень як серед зарубіжних, так і вітчизняних учених. Марк Гобе, автор концепції емоційного брендингу, значно вплинув на розуміння зв'язку між брендами та емоціями споживачів. Інші зарубіжні дослідники, такі як Кевін Лейн Келлер, який зосередився на побудові брендів через емоційний капітал, і Джозеф Пайн, автор концепції «економіки вражень», також зробили вагомий внесок у цю сферу.

Серед вітчизняних науковців можна виділити роботи О. А. Вороніної, яка досліджує роль емоцій у формуванні брендової лояльності, та В. Г. Романовського, який аналізує маркетингові інструменти для створення емоційно орієнтованих стратегій.

У сучасних умовах глобалізації та посилення конкуренції необхідність подальших досліджень у сфері емоційного брендингу зростає. Вивчення цифрових платформ, впливу соціальних мереж та використання нейромаркетингових інструментів є перспективними напрямками для розширення теоретичних і практичних основ цієї тематики.

Результати

Емоційний стан людей у період війни та нестабільності помітно ускладнюється. Багато хто відчуває тривогу, невизначеність і страх щодо майбутнього. Це створює серйозні виклики для маркетологів, які мають проявляти підвищену чутливість до настроїв своєї аудиторії.

Споживачі стають амбасадорами бренду лише тоді, коли відчувають з ним емоційний зв'язок. Довіра та синхронізація з цінностями підприємства працюють значно ефективніше, ніж простий перелік переваг продукту. Тому, в комунікаціях бренди мають орієнтуватися на емоційний стан, ідеали та прагнення людини. Наприклад, під час війни багато брендів вдавалися до емоційного маркетингу, щоб підтримати своїх споживачів і демонструвати національну єдність [4].

Коли споживач здійснює покупку суто раціонально, він може довго обирати, зважаючи на ціну чи конкретні характеристики. Проте, якщо між ним та брендом встановився емоційний зв'язок, – вибір стає значно простішим. У такому випадку споживач обирає продукцію виробника знову і знову, при цьому у нього не виникає спокуси спробувати дешеву альтернативу. Досягти такого результату дозволяє емоційний брендинг.

Емоційний брендинг – це стратегія створення глибоких взаємин між споживачем і брендом через викликання емоцій, що резонують із цінностями та потребами аудиторії. Якісний зв'язок із брендом базується не лише на раціональному сприйнятті продукту, а й на емоційній прив'язаності, яка створює унікальний досвід для споживача. На відміну від традиційного брендингу, який може фокусуватися на функціональних характеристиках продукту чи послуги, – емоційний брендинг ставить у центр уваги емоційні уподобання, цінності та почуття споживача [1].

Основна мета емоційного брендингу – створити позитивні емоції та асоціації у споживачів щодо бренду. Коли люди відчувають сильну емоційну прихильність до бренду, вони схильні вибирати його продукти і рекомендувати його іншим.

Ця концепція виникла понад два десятиліття тому завдяки Марку Гобе, автору книги «Емоційний брендинг: нова парадигма поєднання брендів і людей», в якій він детально описує, як бренди можуть використовувати емоції для формування лояльності споживачів, розвитку їхньої прихильності та забезпечення конкурентних переваг на ринку.

Марк Гобе – це відомий французький фахівець у сфері емоційного брендингу та автор кількох важливих праць у цій галузі. Він був засновником і головним виконавчим директором компанії Emotional Branding, а також одним із піонерів і провідних експертів з емоційного підходу в маркетингу та брендингу [9].

Автор неодноразово підкреслював, що для створення успішного емоційного брендингу підприємства повинні:

Дивитися на споживачів як на особистостей, а не лише як на покупців.

Пропонувати продукти, які не просто відповідають очікуванням, а перевершують їх.

Будувати стосунки зі споживачами на основі довіри, прозорості та лояльності.

Забезпечувати постійну та релевантну комунікацію для підтримки і зміцнення цих стосунків.

У своїх працях дослідник наголошував про те, що традиційний підхід до брендингу більше зосереджений на логічних, функціональних аспектах продукту, тоді як емоційний брендинг має сприяти створенню досвіду, який запам'ятовується та викликає емоційну реакцію у споживачів. Гобе також працював над популяризацією ідеї, що бренди мають бути живими, органічними і справжніми, з власною унікальною ідентичністю, а також здатними до інновацій в тісній взаємодії з аудиторією.

Доволі часто емоційний брендинг помилково ототожнюють із емоційною рекламою. Насправді, реклама – це лише один із компонентів бренд-стратегії, який може викликати короткострокову емоційну реакцію. Проте, щоб забезпечити довготривалий ефект, потрібен системний підхід, де кожен елемент – від дизайну упаковки до корпоративної поведінки підприємства – працює на викликання й підтримку певних емоцій. Наприклад, бренд може асоціюватися з безпекою, комфортом чи свободою, але ці асоціації повинні бути послідовно закріплені через усі точки взаємодії зі споживачами [10].

Також, зазвичай помилково плутають емоційний маркетинг з емоційним брендингом. Це схожі, але не однакові поняття. Вони обидва орієнтовані на використання емоцій у взаємодії з споживачами, але мають різні акценти та цілі.

Емоційний маркетинг – це стратегія, яка спрямована на викликання певних емоцій у споживачів через маркетингові кампанії, рекламу, продуктову пропозицію тощо. Його мета створити емоційний зв'язок між брендом і споживачем, що стимулює купівельну поведінку або зміцнює лояльність. Це може включати в себе різні методи: від використання емоційно заряджених слів у рекламі до створення переживань через події або інтерактивні кампанії. Основний акцент в емоційному маркетингу робиться на емоційний вплив конкретних маркетингових кампаній або акцій [8].

Натомість, емоційний брендинг – це більш довгострокова стратегія, яка полягає в тому, щоб створити та підтримувати певний емоційний імідж або ідентичність бренду. Емоційний брендинг орієнтований на формування глибшого емоційного зв'язку з аудиторією, що виходить за межі окремих маркетингових кампаній. Це побудова бренду, який викликає позитивні емоції у споживачів через цінності, місію, стилістику, тон комунікації і навіть через досвід, який споживач отримує від взаємодії з товаром. Важливою частиною є створення емоційної «аури», яка існує у свідомості споживачів і впливає на їхнє сприйняття бренду в цілому [11].

Таким чином, емоційний брендинг – це не просто інструмент просування, а фундаментальна стратегія, яка допомагає підприємствам створювати стійкий і довірливий зв'язок зі своєю аудиторією. У цифрову епоху, коли конкуренція стає все більш інтенсивною, саме емоційний підхід може стати ключем до завоювання лояльності споживачів.

Дослідження численних науковців у різних категоріях товарів демонструють, що емоції, які керують поведінкою споживачів, можна не лише вимірювати, а й цілеспрямовано використовувати для створення сильних емоційних зв'язків. Ці емоції, які називають «емоційними мотиваторами», є основою для прийняття рішень. Вчені вважають, що таких мотиваторів може бути дуже багато, однак виокремлюють кілька ключових, які універсально впливають на споживачів у багатьох сферах [6]:

Виділятися з натовпу. Підприємства можуть використовувати цей мотиватор, пропонуючи продукти або послуги, що підкреслюють унікальність споживача, як це роблять бренди лімітованих колекцій одягу чи гаджетів. Відчуття винятковості стимулює лояльність і сприяє формуванню емоційного зв'язку.

Мати впевненість у майбутньому. Бренди, які малюють позитивний образ майбутнього, сприяють формуванню у споживачів відчуття стабільності та оптимізму, наприклад, фінансові сервіси, що гарантують безпечне накопичення коштів.

Насолоджуватися життям. Цей мотиватор актуальний для підприємств, які пропонують комфортні, антирутинні рішення, наприклад, сервіси для подорожей, SPA або розваги, що створюють ілюзію ідеального балансу життя.

Відчувати свободу. Підприємства, які допомагають споживачам подолати обмеження, стають важливими союзниками у їхньому житті. Приклади – електронна комерція, що знімає бар'єри доступу до товарів, або автомобільні бренди, які асоціюються з мобільністю.

Відчувати захват і задоволення. Бренди, що пропонують емоційно насичений досвід, наприклад, розважальні заходи чи преміум-подорожі, створюють сильніші прив'язаності.

Відчувати приналежність. У сучасному світі, де відчуття ізольованості стає поширеною проблемою, бренди, які створюють спільноти, як-от спортивні клуби чи благодійні організації, отримують довіру споживачів.

Захищати довкілля. Екологічно свідомі підприємства стають близькими до споживачів, які поділяють ці цінності. Наприклад, використання перероблених матеріалів або інвестиції в екологічні ініціативи.

Бути тим, ким хочеш бути. Цей мотиватор спрямований на самовдосконалення, яке спонукають підприємства, що пропонують навчальні курси, фітнес-програми або продукти для догляду за собою.

Почуватися в безпеці. Важливий для брендів, які формують відчуття стабільності й захищеності, як-от страхові компанії чи антивірусні програми.

Досягати успіху в житті. Споживачі, які прагнуть жити змістовно, цінують бренди, що допомагають їм реалізувати себе, наприклад, через інноваційні рішення чи соціальні ініціативи.

Варто зазначити, що успішні підприємства використовують комбінацію мотиваторів для досягнення максимального впливу. Наприклад, такий відомий бренд як Apple акцентує увагу на унікальності своїх споживачів, Patagonia – на екологічності, а Calm – на забезпеченні внутрішньої гармонії та зменшенні стресу [11].

Емоційний брендинг у цьому контексті виходить за межі традиційного маркетингу. Він базується на наукових підходах і глибокому розумінні людської природи, що дозволяє підприємствам не лише формувати лояльність, а й створювати тривалі та значущі стосунки зі споживачами. У результаті це сприяє підвищенню конкурентоспроможності й зміцненню позицій підприємства на ринку.

Будь-яке підприємство може досліджувати емоційні мотиватори своїх споживачів, щоб посилити зв'язок із ними. Важливо розуміти, що традиційні прямі запитання не завжди дають змогу отримати повну картину. Часто люди самі не усвідомлюють, що для них є найважливішим. Тому, доцільно використовувати підходи, які допомагають виявити приховані тригери. Наприклад, можна пропонувати споживачам змоделювати свою поведінку в певних ситуаціях, або попросити розповісти про події з минулого, які демонструють вплив емоційних факторів [3].

Ці дослідження необхідно повторювати регулярно, оскільки емоційні мотиватори споживачів можуть змінюватися з плином часу. Зовнішні чинники, як-от економічна нестабільність чи глобальні кризи, здатні значно впливати на пріоритети людей. Наприклад, у періоди невизначеності споживачі більше цінують безпеку, тоді як у сприятливіші часи на перший план виходять мотиватори, пов'язані із самовираженням або прагненням досягти успіху.

Важливим кроком для підприємства, яке прагне зміцнити емоційний зв'язок із аудиторією, є персоналізація. Цей підхід дозволяє задовольняти кілька важливих потреб споживачів одночасно, наприклад, прагнення виділятися чи насолоджуватися життям. Яскравим прикладом ефективного використання персоналізації є Netflix, алгоритми якого враховують історію пошуку, переглядів, час, дату та навіть тип пристрою для формування рекомендацій. Це дозволяє платформі створювати унікальний досвід для кожного користувача, зміцнюючи емоційний зв'язок із брендом [5].

Ще одним важливим аспектом є перегляд візуальних елементів бренду. Кольори, шрифти та зображення мають суттєвий вплив на те, як споживачі сприймають підприємство. Важливо переконатися, що ці елементи узгоджуються з основними цінностями та стратегією бренду. Наприклад, якщо підприємство прагне асоціюватися із безпекою, кольорова гама має викликати відчуття стабільності й довіри, тоді як бренди, орієнтовані на свободу чи інновації, можуть використовувати яскраві або нестандартні дизайнерські рішення [1].

Попри всі труднощі впровадження в дію емоційного брендингу, – результати є значними. Такий підхід дозволяє підприємствам не лише підвищувати лояльність споживачів, а й створювати стійкі конкурентні переваги. У сучасному світі, де увага споживачів розпорошена, а ринок насичений, саме емоційний брендинг може стати ключем до тривалого успіху.

Усі люди прагнуть відчуття безпеки, соціальної включеності та особистого зростання. Життя спонукає нас звертати більшу увагу на те, у кого і що ми купуємо, де і з ким працюємо, щоб краще усвідомлювати своє існування і зберігати контроль над ним, наскільки це можливо. У сучасному світі, коли інформація та інновації швидко змінюються, споживачі не лише шукають товари чи послуги, а й орієнтуються на цінності, які можуть допомогти їм у досягненні особистих та соціальних цілей [2].

Прогресивні підприємства змінюють свої продукти, бізнес-стратегії та комунікації, аби задовольнити ці базові потреби та бажання споживачів. Вони орієнтуються не тільки на функціональні характеристики товарів, а й на створення емоційного досвіду, що дозволяє споживачам відчувати себе частиною більшої мети або спільноти. Справжня лояльність споживачів виникає з емоційних зв'язків, що формуються, коли люди усвідомлюють, що їхні особисті прагнення можуть бути реалізовані у партнерстві з конкретним підприємством чи його брендом. Це підвищує цінність продукції не тільки через її практичні переваги, але й завдяки її здатності відповідати емоційним і соціальним потребам споживачів.

Під час четвертої промислової революції, що відбувається саме зараз, межі між фізичним і цифровим середовищем, раціональністю та емоціями стираються. Розвиток новітніх технологій, таких як штучний інтелект, інтернет речей та автоматизація, змінює способи взаємодії з споживачами, сприяючи тому, щоб емоційна складова взаємин стала невід'ємною частиною бізнес-стратегій підприємств [8].

Підприємства, які прагнуть зберегти або завоювати лідерство на ринку, повинні виходити за межі традиційного акценту на функціональних перевагах своїх продуктів чи послуг. Вони орієнтуються на побудову глибших емоційних зв'язків з усіма, хто так чи інакше взаємодіє з їхнім бізнесом. Успішні бренди більше не обмежуються лише рекламою продуктів чи послуг, а створюють імідж, що змінює спосіб мислення, почуттів і дій споживачів. Це включає в себе не тільки акцент на емоційну складову взаємодії, але й на соціальну відповідальність підприємства, що стає важливим критерієм вибору серед споживачів, які все більше орієнтуються на етичні, екологічні та соціальні аспекти діяльності брендів [9].

Зміни у підходах до продажів та маркетингу дають змогу підприємствам значно впливати на своїх споживачів, не тільки через продукт, але й через цінності та досвід, який вони пропонують. Підприємства, що здатні поєднувати перевірені стратегії та нові емоційні інтерпретації своїх товарів і послуг, здобувають конкурентну перевагу на ринку, здатні ефективно взаємодіяти з новими поколіннями споживачів і побудувати стійкі, лояльні зв'язки з ними.

Можливо, найкориснішою та найдоречнішою основою для розуміння емоцій є модель колеса емоцій, розроблена американським психологом Робертом Плутчиком у 1980 році.

Роберт Плутчик – доктор філософії Колумбійського університету, почесний професор Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна та ад'юнкт-професор Університету Південної Флориди, – запропонував підхід до психоеволюційної класифікації загальних емоційних реакцій [6].

Модель колеса емоцій Роберта Плутчика включає в себе вісім основних емоцій, що утворюють пари протилежностей, і представлена у вигляді колеса з пелюстками. Кожна пелюстка символізує певну емоцію, а її інтенсивність залежить від відстані від центру колеса. У моделі ці емоції також представлені через кольори і різні рівні вираженості, що дозволяє краще зрозуміти, як емоції можуть посилюватися або змінюватися в залежності від контексту. Ця модель стала важливим внеском у вивчення емоційних реакцій людини, оскільки вона допомагає не лише систематизувати емоції, але й пояснити їх вплив на поведінку та прийняття рішень (рис 1.).

Рисунок 1. Пелюсткова модель колеса емоцій Роберта Плутчика

Джерело: <https://uk.wikipedia.org/>

Роберт Плутчик вважав, що емоції впливають на поведінку людини і можуть бути використані для розуміння і прогнозування реакцій в різних ситуаціях, включаючи маркетинг та взаємодію з споживачами.

Сильна сторона моделі емоцій Плутчика полягає в її простоті, що дозволяє легко усвідомити і класифікувати основні емоційні стани. Однак, як показує подальше дослідження, ситуація стає значно складнішою, якщо придивитися ближче.

Емоції можуть бути виражені з різним рівнем інтенсивності, що зумовлює значні відмінності у їхньому впливі на людину та її поведінку. Наприклад, смуток у більш м'якому вираженні може бути пережитий як задумливість або ностальгія, в той час як гнів, що досягає високої інтенсивності, може перерости в лють або агресію. Водночас, якщо цей гнів виражений менш інтенсивно, він може бути сприйнятий як роздратування або невдоволення [10].

Ці варіації емоційного досвіду відображають різноманітність людських реакцій, які можуть бути як усвідомленими, так і підсвідомими. Це має значний вплив на взаємодію споживачів з підприємствами, оскільки емоційний відгук споживача може варіюватися в залежності від інтенсивності його переживань.

Наприклад, у сфері маркетингу, емоційна реакція споживача на продукт або бренд може бути м'якою, що призводить до лояльності, або ж сильною, що може викликати радикальне відкидання бренду через негативний досвід.

Позитивні емоції, такі як радість, задоволення і довіра, мають суттєвий вплив на прийняття рішень споживачами. Сам процес покупки може викликати відчуття щастя та сподівань, формуючи позитивні асоціації з конкретними товарами та брендами. Підприємства можуть ефективно використовувати ці емоції, створюючи комфортні умови для покупок, які покращують загальний досвід споживачів.

Споживачі часто розвивають емоційний зв'язок з брендами, які відображають їхні цінності, амбіції та соціальні установки. Створення сильної ідентичності бренду та розвитку емоційних зв'язків допомагає формувати довіру та спонукає до повторних покупок. Емоційний брендинг, який враховує прагнення споживачів до приналежності до спільноти та самовираження, може бути надзвичайно успішним. Такі емоційні зв'язки йдуть глибше, ніж просто переваги продукту; вони формують відчуття ідентичності та приналежності до певної спільноти [11].

Негативні емоції, такі як страх і невпевненість, також мають значний вплив на вибір споживачів. Коли покупці відчувають занепокоєння щодо певних аспектів продукту чи послуги, вони можуть відкладати ухвалення рішення про покупку. Достовірна інформація про можливі ризики, а також пропозиції, що допомагають подолати ці емоції, можуть сприяти збільшенню продажів. Споживачі, що відчувають тривогу, сприймають ризики значно серйозніше, що може спровокувати обережність і ухиляння від покупок.

Маркетологи повинні враховувати ці емоційні стани та коригувати свою комунікацію, щоб мінімізувати емоційні бар'єри. Запропонування детальної інформації, впевненість у якості та програми лояльності допомагають підвищити довіру споживачів і впевненість у виборі, що в свою чергу може призвести до зростання продажів і підвищення задоволеності клієнтів [9].

Такі емоції, як розчарування або неприязнь, здатні значно впливати на ухвалення рішень споживачами. Це може бути причиною, через яку споживачі ухиляються від певних продуктів або брендів. Розуміння емоційних тригерів, що сприяють формуванню таких негативних асоціацій, може допомогти підприємствам подолати ці перешкоди. Коли споживачі відчувають неприязнь до певного продукту або бренду, це може стати суттєвою перешкодою для здійснення покупки.

Негативні емоції можуть бути викликані різноманітними факторами: попереднім досвідом, соціальними стереотипами чи навіть візуальними враженнями. Тому, підприємствам необхідно проводити глибокі дослідження споживчого ринку, щоб ідентифікувати ці емоційні бар'єри та розробити ефективні стратегії для їх подолання. Підприємства, змінюючи позиціонування бренду, вдосконалюючи якість продукції або реалізуючи таргетовані рекламні кампанії, можуть активно працювати над перетворенням негативних асоціацій на позитивні, що сприятиме залученню нових споживачів і забезпечить лояльність існуючих [11].

Висновки

Емоційний брендинг є однією з основних стратегій для формування стійких і довготривалих відносин між брендом та його споживачами. Його суть полягає в тому, що виклик емоцій, які

резонують із цінностями та потребами аудиторії, створює високий рівень лояльності та сприяє повторним покупкам. Ключовим тут є той факт, що емоції здатні сформувавши глибший зв'язок, ніж раціональні чинники, як-от ціна чи функціональні характеристики, які з часом можуть стати менш важливими.

Для досягнення ефективності емоційного брендингу важливо забезпечити узгодженість усіх точок контакту з брендом, що включає не лише якість продукту, але й дизайн, стиль комунікацій, рекламні кампанії та інші елементи взаємодії. Тільки послідовний і системний підхід дозволяє створити стійкий емоційний зв'язок, який підтримуватиметься впродовж тривалого часу.

Одним із важливих аспектів сучасного емоційного брендингу є використання новітніх інструментів, таких як цифрові платформи, соціальні мережі та нейромаркетингові технології. Вони надають брендам нові можливості для аналізу і виявлення прихованих мотиваторів споживачів та персоналізації взаємодії. Це дозволяє ще точніше налаштувати комунікацію, що підвищує емоційне залучення та довіру до бренду.

Персоналізація є одним з ключових факторів у зміцненні емоційного зв'язку. Індивідуалізація досвіду взаємодії зі споживачем через адаптацію рекомендацій, пропозицій або інших елементів брендової стратегії, – дозволяє значно посилити емоційний ефект і підвищити довіру до бренду, оскільки споживач почувається важливою і незамінною частиною брендової спільноти.

Не менш важливим є візуальний аспект емоційного брендингу. Бренд повинен створити візуальну ідентичність, яка відповідає емоційним цінностям, що брендуються: кольори, шрифти, логотипи та інші елементи дизайну мають бути чітко взаємопов'язані з головними ідеями та емоціями, що бренд прагне передати. Це допомагає зміцнити відчуття стабільності, свободи або унікальності серед споживачів.

Отже, емоційний брендинг не лише про створення гарних вражень, але й про глибокі, осмислені взаємини між брендом і споживачем, що здатні пережити навіть критичні економічні або соціальні труднощі

Список використаних джерел

1. Бочко О. Підвищення ролі емоційного маркетингу в сучасному інтернет середовищі. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2019. № 4. Т. 2 (272). С. 63-66. DOI: <http://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-272-4-2-63-66>
2. Лихолат С., Задоріжна І. М. Вплив бренду на поведінку споживачів в умовах Covid-19. *Економіка та суспільство*. 2021. № 26. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-8>
3. Македон В. В., Байлова О. О. Планування і організація впровадження цифрових технологій в діяльність промислових підприємств. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*. 2023. Випуск 47. С. 16-26. DOI: <http://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2023-47-3>
4. Родінова Н.Л. Аналіз ефективності емоційного маркетингу в умовах конкурентного ринку. *Академічні візії. Університет бізнесу та права*. Львів. 2024. № 35. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13626776>
5. Чичун В. А. Особливості управління брендинговими підприємствами в умовах євроінтеграції. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту*. 2020. Вип. 1-2 (77-78). С. 301-314. DOI: <http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.26>
6. Alsharif A., Salleh N. Md, Baharun R. To better understand the role of emotional processes in decision-making. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. 2021. № 10 (2). P. 49-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.6007/IJAREMS/v10-i2/9883>

7. Dorosh-Kizym M., Babych L., Dorosh M. Innovative tools for marketing research. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. The series is economical*. Lviv, 2023. (39). P.236-245. DOI:<https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1016>
8. Dorosh-Kizym M., Dorosh M. [Business-startups in Ukraine: current state and development prospects](#). *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. The series is economical*. Lviv, 2022. 24 (100). P. 3-9. DOI: <https://doi.org/10.32718/nvlvet-e10001>
9. Otamendi F., Sutil Martín D. The emotional effectiveness of advertisement. *Frontiers in Psychology*. 2020. № 11. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02088>
10. Shahid S., Tato R., Kumar S., Waseem M. The role of sensory marketing and brand experience in building emotional attachment and brand loyalty in luxury retail stores. *Psychology & Marketing*. 2022. No39 (7). P.1398-1412. DOI: <https://doi.org/10.1002/mar.216618> .
11. Trend Vision: споживач у світі змін. Консалтингова компанія Ipsos. 2021. URL:<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-07/TrendVision-2021-ENG.pdf>